

О РЕШЕНИИ НЕКОТОРОГО ЛИНЕЙНОГО ЧАСТИЧНО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ

Соатов Улугбек Абдукадирович

Доцент ДжизПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6930859>

Аннотация. В этой статье изучен вопрос о разрешимости некоторого линейного интегрального уравнения с частными интегралами в пространстве непрерывных на $[a,b]^3$ функций, доказано существование и единственность решения рассматриваемого уравнения с вырожденными ядрами при $\lambda_i = -1, i = 1,2,3$. и найдена точная формула решения уравнения.

Ключевые слова: частично интегральное уравнение, ядро, функция трех переменных, интегральное уравнение Фредгольма, детерминант, единственное решение, метод Фредгольма, точная формула решения.

ON THE SOLUTION OF SOME LINEAR PARTIALLY INTEGRAL EQUATION

Abstract. In this article, we study the question of the solvability of a certain linear integral equation with partial integrals in the space of functions continuous on $[a,b]^3$, prove the existence and uniqueness of a solution of the considered equation with degenerate kernels at $\lambda_i = -1, i = 1,2,3$ and find an exact formula for solving the equation.

Keywords: partial integral equation, kernel, function of three variables, Fredholm integral equation, determinant, unique solution, Fredholm method, exact solution formula.

ВВЕДЕНИЕ

Теория интегральных уравнений Фредгольма возникла при решении задачи Дирихле для уравнения Лапласа. В дальнейшем эта теория развивалась и нашла широкое применение во многих задачах математической физики. В частности, решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений или более общее для эллиптических дифференциальных уравнений сводится к интегральным уравнениям. В этих задачах возмущение как правило компактный оператор или задача сводится операторным уравнениям с компактными возмущениями. Однако, исследование спектральных свойств, в частности связанных состояний, многочастичных операторов квантовой механики и физики твердого тела приводят к частично интегральным уравнениям. Например, задача для уравнения собственных функций четырех-частичного оператора Шредингера с парными взаимодействиями [1] приводит к решению интегральных уравнений с частными интегралами для функций трех переменных. В отличие от “классического” случая в этих уравнениях возмущение не компактный оператор. Поэтому решение этих уравнений существенно усложняется.

Вопрос о существовании решения интегрального уравнения с частными интегралами для функций двух переменных рассматривался в работах Абдус Салама [2], Стефана Фенье [3], О.П.Околелова [4] и других авторов, для функций трех переменных рассматривался в работах [5-8], а в связи с исследованием спектральных свойств многочастичных операторов изучался в книгах С.П.Меркурьева, Л.Д.Фаддеева [9] и С.Альбеверно, Ф.Гестези, З.Хеэг-Крон, Х.Хольдена [10] и в работах С.Н.Лакаева [11-12].

В этой статье подробно рассмотрена проблема существования и единственности решения частично интегрального уравнения для функций трех переменных с одномерными вырожденными ядрами в пространстве непрерывных на $[a,b]^3$ функций. Доказан аналог теоремы Фредгольма для рассматриваемого частично интегрального уравнения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Рассмотрим интегральное уравнение с частными интегралами

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, x_2, x_3) + \lambda_1 \int_a^b K_1(x_1, t_1) \varphi(t_1, x_2, x_3) dt_1 + \\ + \lambda_2 \int_a^b K_2(x_2, t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2 + \lambda_3 \int_a^b K_3(x_3, t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3 = f(x_1, x_2, x_3) \end{aligned} \quad (1)$$

И соответствующее ему однородное уравнение

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, x_2, x_3) + \lambda_1 \int_a^b K_1(x_1, t_1) \varphi(t_1, x_2, x_3) dt_1 + \\ + \lambda_2 \int_a^b K_2(x_2, t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2 + \lambda_3 \int_a^b K_3(x_3, t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3 = 0 \end{aligned} \quad (2)$$

где ядра $K_i(x_i, t_i)$, $i = 1, 2, 3$ и свободный член $f(x_1, x_2, x_3)$ - данные непрерывные функции определенные на $[a, b]^2$ и $[a, b]^3$ соответственно; $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ - неизвестная функция, λ_i , $i = 1, 2, 3$ - параметры.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным результатом работы является следующая теорема.

Теорема. Пусть $K_i(x_i, t_i) = \psi_i(x_i) \hat{\psi}_i(t_i)$, $\lambda_i = -1$, $i = 1, 2, 3$ и детерминанты

$$d_i = 1 + \int_a^b \psi_i(t) \hat{\psi}_i(t) dt \neq 0, i = 1, 2, 3; \Delta_\alpha = d_\beta + d_\gamma - 1 \neq 0, \alpha \neq \beta \neq \gamma, \alpha, \beta, \gamma = 1, 2, 3.$$

Тогда а) если детерминант $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 \neq 0$, то линейное частично интегральное уравнение (1) для любой функции $f(x_1, x_2, x_3)$ имеет единственное непрерывное решение выражаемое формулой

$$\begin{aligned} \varphi(x, y, z) = f(x, y, z) - \left\{ \int_a^b \frac{K_1(x_1, t_1) f(t_1, x_2, x_3)}{d_1} dt_1 + \right. \\ \left. + \int_a^b \frac{K_2(x_2, t_2) f(x_1, t_2, x_3)}{d_2} dt_2 + \int_a^b \frac{K_3(x_3, t_3) f(x_1, x_2, t_3)}{d_3} dt_3 \right\} + \\ + \frac{d_1 + d_2}{d_1 d_2 \Delta_3} \int_a^b \int_a^b K_1(x_1, t_1) K_2(x_2, t_2) f(t_1, t_2, x_3) dt_1 dt_2 + \\ + \frac{d_1 + d_3}{d_1 d_3 \Delta_2} \int_a^b \int_a^b K_1(x_1, t_1) K_3(x_3, t_3) f(t_1, x_2, t_3) dt_1 dt_3 + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{d_2 + d_3}{d_2 d_3 \Delta_1} \int_a^b \int_a^b K_2(x_2, t_2) K_3(x_3, t_3) f(x_1, t_2, t_3) dt_2 dt_3 + \\
 & + \frac{C}{(d_1 d_2 d_3)^2 \Delta_1 \Delta_2 \Delta_3 \Delta} \int_a^b \int_a^b \int_a^b K_1(x_1, t_1) K_2(x_2, t_2) K_3(x_3, t_3) f(t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3, \quad (3)
 \end{aligned}$$

где $C = (1 + \Delta)[(d_1 d_2 + d_1 d_3 + d_2 d_3 - d_1 d_2 d_3) \Delta_1 \Delta_2 \Delta_3 - d_1 d_2 d_3 (\Delta_1 \Delta_2 + \Delta_1 \Delta_3 + \Delta_2 \Delta_3)] - (d_1 d_2 \Delta_3 + d_1 d_3 \Delta_2 + d_2 d_3 \Delta_1 + d_1 d_2 d_3)[d_1 d_2 d_3 \Delta - (d_1 - 1)(d_2 - 1)(d_3 - 1)(1 + \Delta)]$;
 б) если детерминант $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 = 0$, тогда соответствующее к уравнению (1), однородное интегральное уравнение (2) с ядрами $K_i(x_i, t_i) = \psi_i(x_i) \hat{\psi}_i(t_i)$, $i = 1, 2, 3$ имеет ненулевое решение.

Доказательство. а) По предположению $K_i(x_i, t_i) = \psi_i(x_i) \hat{\psi}_i(t_i)$, $\lambda_i = -1$, $i = 1, 2, 3$ тогда уравнение (1) примет следующий вид

$$\begin{aligned}
 \varphi(x_1, x_2, x_3) + \psi_1(x_1) \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \varphi(t_1, x_2, x_3) dt_1 + \psi_2(x_2) \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2 + \\
 + \psi_3(x_3) \int_a^b \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3 = f(x_1, x_2, x_3). \quad (4)
 \end{aligned}$$

Считая, $\int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2$ и $\int_a^b \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3$ известными в уравнении (4) мы получим следующее частично интегральное уравнение

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) + \psi_1(x_1) \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \varphi(t_1, x_2, x_3) dt_1 = h(x_1, x_2, x_3). \quad (5)$$

Здесь

$$h(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_3) - \psi_2(x_2) \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2 - \psi_3(x_3) \int_a^b \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3. \quad (6)$$

Фиксируя переменных x_2, x_3 уравнение (5) можно привести к виду

$$\varphi_{x_2 x_3}(x_1) + \psi_1(x_1) \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \varphi_{x_2 x_3}(t_1) dt_1 = h_{x_2 x_3}(x_1). \quad (7)$$

Уравнение (7) есть линейное интегральное уравнение Фредгольма второго рода [13]. Ядро этого уравнения вырождена, вырождение ранга один. Решаем это уравнение методом

Фредгольма. Пусть $\alpha_1(x_2, x_3) = \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \varphi_{x_2 x_3}(t_1) dt_1$, тогда имеем

$\varphi_{x_2 x_3}(x_1) = h_{x_2 x_3}(x_1) - \psi_1(x_1) \alpha_1(x_2, x_3)$, с помощью которого найдем $\alpha_1(x_2, x_3)$:

$$\alpha_1(x_2, x_3) = \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) h_{x_2 x_3}(t_1) dt_1 - \alpha_1(x_2, x_3) \int_a^b \psi_1(t_1) \hat{\psi}_1(t_1) dt_1,$$

$$\alpha_1(x_2, x_3) \left[1 + \int_a^b \psi_1(t_1) \hat{\psi}_1(t_1) dt_1 \right] = \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) h_{x_2 x_3}(t_1) dt_1.$$

По условию теоремы $d_1 = 1 + \int_a^b \psi_1(t_1) \hat{\psi}_1(t_1) dt_1 \neq 0$, поэтому $\alpha_1(x_2, x_3) = \frac{1}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) h_{x_2 x_3}(t_1) dt_1$

И, уравнение (7) имеет единственное решение для любой правой части в виде

$$\varphi_{x_2 x_3}(x_1) = h_{x_2 x_3}(x_1) - \frac{\psi_1(x_1)}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) h_{x_2 x_3}(t_1) dt_1,$$

То есть при каждом значении переменных x_2, x_3 получим

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = h(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_1(x_1)}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) h(t_1, x_2, x_3) dt_1,$$

которая является решением уравнения (5). Теперь подставляя вместо $h(x_1, x_2, x_3)$ её выражение из (6) мы приходим частично интегральному уравнению вида

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) + \psi_2(x_2) \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) \varphi(x_1, t_2, x_3) dt_2 = g(x_1, x_2, x_3), \quad (8)$$

где

$$g(x_1, x_2, x_3) = f(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_1(x_1)}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) f(t_1, x_2, x_3) dt_1 -$$

$$- \psi_3(x_3) \int_a^b \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(x_1, x_2, t_3) dt_3 + \frac{\psi_1(x_1) \psi_2(x_2)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \varphi(t_1, t_2, x_3) dt_1 dt_2 +$$

$$+ \frac{\psi_1(x_1) \psi_3(x_3)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, x_2, t_3) dt_1 dt_3.$$

Далее заметим, что уравнение (8) есть аналог уравнения (5). Поэтому при фиксированных переменных x_1, x_3 мы имеем линейное интегральное уравнение Фредгольма второго рода

$$\varphi_{x_1 x_3}(x_2) + \psi_2(x_2) \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) \varphi_{x_1 x_3}(t_2) dt_2 = g_{x_1 x_3}(x_2), \quad \text{где} \quad (9)$$

$$g_{x_1 x_3}(x_2) = f_{x_1 x_3}(x_2) - \frac{\psi_{1x_1}}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) f_{x_3}(t_1, x_2) dt_1 - \psi_{3x_3} \int_a^b \hat{\psi}_3(t_3) \varphi_{x_1}(x_2, t_3) dt_3 +$$

$$+ \frac{\psi_{1x_1} \psi_2(x_2)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \varphi_{x_3}(t_1, t_2) dt_1 dt_2 + \frac{\psi_{1x_1} \psi_{3x_3}(x_3)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, x_2, t_3) dt_1 dt_3 \quad (10)$$

Уравнение (9) есть аналог уравнения (7), разрешая его имеем единственное решение для любой $g_{x_1 x_3}(x_2)$ вида

$$\varphi_{x_1 x_3}(x_1) = g_{x_1 x_3}(x_2) - \frac{\psi_2(x_2)}{d_2} \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) g_{x_1 x_3}(t_2) dt_2,$$

то есть при каждом значении переменных x_1, x_3 получим

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = g(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_2(x_2)}{d_2} \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2) g(x_1, t_2, x_3) dt_2.$$

(где $d_2 = 1 + \int_a^b \psi_2(t_2)\hat{\psi}_2(t_2)dt_2 \neq 0$ по условию теоремы), которая является решением уравнения (9) (также решение уравнения (8)). Теперь подставляя вместо $g(x_1, x_2, x_3)$ её выражение из (10) мы приходим частично интегральному уравнению

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) + \psi_3(x_3) \int_a^b \hat{\psi}_3(t_3)\varphi(x_1, x_2, t_3)dt_3 = u(x_1, x_2, x_3). \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \text{Здесь } u(x_1, x_2, x_3) = & f(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_1(x_1)}{d_1} \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)f(t_1, x_2, x_3)dt_1 - \frac{\psi_2(x_2)}{d_2} \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2)g(x_1, t_2, x_3)dt_2 \\ & + \frac{\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)}{d_1d_2} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_2(t_2)\varphi(t_1, t_2, x_3)dt_1dt_2 + \frac{\psi_1(x_1)\psi_3(x_3)}{d_1d_3} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(t_1, x_2, t_3)dt_1dt_3 \\ & + \frac{\psi_2(x_1)\psi_3(x_3)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(x_1, t_2, t_3)dt_1dt_3 + \\ & + \frac{\psi_1(x_1)\psi_2(x_1)\psi_3(x_3)}{d_1d_2d_3} \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_2(t_2)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(t_1, t_2, t_3)dt_1dt_2dt_3. \end{aligned}$$

Разрешая уравнение (11) аналогично как изложенные выше получим его решение при $d_3 = 1 + \int_a^b \psi_3(t_3)\hat{\psi}_3(t_3)dt_3 \neq 0$ в виде

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = u(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_3(x_3)}{d_2} \int_a^b \hat{\psi}_2(t_2)u(x_1, x_2, t_3)dt_3$$

или

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) - \frac{\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)}{d_1d_2} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_2(t_2)\varphi(t_1, t_2, x_3)dt_1dt_2 = \Phi(f, \varphi, x_1, x_2, x_3), \quad (11)$$

$$\begin{aligned} \text{Здесь } \Phi(f, \varphi, x_1, x_2, x_3) = & F(f, x_1, x_2, x_3) + \frac{\psi_1(x_1)\psi_3(x_3)}{d_1d_3} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(t_1, x_2, t_3)dt_1dt_3 + \\ & + \frac{\psi_2(x_1)\psi_3(x_3)}{d_1} \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_2(t_1)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(x_1, t_2, t_3)dt_1dt_3 - \\ & - \frac{2\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_3(x_3)}{d_1d_2d_3} \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1)\hat{\psi}_2(t_2)\hat{\psi}_3(t_3)\varphi(t_1, t_2, t_3)dt_1dt_2, \end{aligned}$$

где $F(f, x_1, x_2, x_3)$ выражается через $f(x_1, x_2, x_3)$ и её интегралы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Уравнение (11) есть частично интегральное уравнение, которое при фиксированном x_3 является уравнением Фредгольма с вырожденным ядром и легко разрешимо. Решая его аналогичным путем как решение уравнения (5) и последующими повторениями, фиксированием последовательно переменных $x_3(x_2, x_1)$, при условиях

$\Delta_\alpha = d_\beta + d_\gamma - 1 \neq 0, \quad \alpha \neq \beta \neq \gamma, \alpha, \beta, \gamma = 1, 2, 3,$ наконец, приходим к полному интегральному уравнению Фредгольма второго рода следующего вида

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = G(f, x_1, x_2, x_3) + \frac{1 - d_1 - d_2 - d_3}{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3} \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3. \quad (12)$$

Здесь $G(f, x_1, x_2, x_3)$ выражается через данной функции $f(x_1, x_2, x_3)$ и её интегралы.

Теперь, вводя обозначение $C_1 = \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3$ и решая

уравнение (12) методом Фредгольма получим его решение в виде

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = G(f, x_1, x_2, x_3) + \frac{1 - d_1 - d_2 - d_3}{d_1 d_2 d_3 \Delta} \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \hat{\psi}_3(t_3) G(f, t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3, \quad (13)$$

где по условию теоремы $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 \neq 0$. Подставляя выражение функции $G(f, x_1, x_2, x_3)$ через данной функции $f(x_1, x_2, x_3)$ и её интегралы в (13) окончательно получим решение вида (3) рассматриваемого уравнения (1).

Таким образом доказана часть а) теоремы. б) При выполнении условий теоремы можно доказать, что рассматриваемое однородное уравнение (2) эквивалентно к полному однородному интегральному уравнению вида $\varphi(x_1, x_2, x_3) =$

$$\frac{1 - d_1 - d_2 - d_3}{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3} \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3. \quad (14)$$

По теореме Фредгольма [13] при условии $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 = 0$ уравнение (14) имеет ненулевое решение. Полагая, что

$$C = \frac{1 - d_1 - d_2 - d_3}{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3} \int_a^b \int_a^b \int_a^b \hat{\psi}_1(t_1) \hat{\psi}_2(t_2) \hat{\psi}_3(t_3) \varphi(t_1, t_2, t_3) dt_1 dt_2 dt_3$$

имеем

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = C \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3).$$

Подставляя это выражение функции $\varphi(x_1, x_2, x_3)$ в уравнение (2) получим

$$\begin{aligned} C \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) \left[1 + \int_a^b \psi_1(t_1) \hat{\psi}_1(t_1) dt_1 + \int_a^b \psi_2(t_2) \hat{\psi}_2(t_2) dt_2 + \int_a^b \psi_3(t_3) \hat{\psi}_3(t_3) dt_3 \right] = \\ = C \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) [1 + (d_1 - 1) + (d_2 - 1) + (d_3 - 1)] = \\ = C \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3) (d_1 + d_2 + d_3 - 2 = 0) = 0. \end{aligned}$$

Это означает, что

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = C \psi_1(x_1) \psi_2(x_2) \psi_3(x_3), \quad C \neq 0$$

Есть ненулевое решение однородного уравнения (2) (есть непрерывное решение уравнения (13), эквивалентного к уравнению (2)), так как по условию теоремы $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 = 0$.

Теорема доказана.

Из доказанной нами теоремы вытекает для случая $f = 0$ следствие.

ВЫВОДЫ

Следствие. Если $K_i(x_i, t_i) = \psi_i(x_i)\hat{\psi}_i(t_i)$, $\lambda_i = -1$, $d_i = 1 + \int_a^b \psi_i(t)\hat{\psi}_i(t)dt \neq 0$, $i = 1, 2, 3$;

$\Delta_\alpha = d_\beta + d_\gamma - 1 \neq 0$, $\alpha \neq \beta \neq \gamma$, $\alpha, \beta, \gamma = 1, 2, 3$ и $\Delta = d_1 + d_2 + d_3 - 2 \neq 0$, то однородное интегральное уравнение с частными интегралами (2) имеет только нулевое решение $\varphi(x_1, x_2, x_3) = 0$.

REFERENCES

1. С.Альбеверно, С.Н.Лакаев, Ж.И.Абдуллаев, Конечность дискретного спектра четырех-частичного оператора на решетке. Функциональный анализ и его приложения. 36 (2002), № 3, 56-60.
2. Abdus Salam, Fredholm Solution of Partial Integral Equations. *Proc. Cambridge Philos. Soc.* 49 (1952), 213-217.
3. Stefan Fenyö, Beitrag zur Theorie der Linearen partiellen Integralgleichungen. *Publ. mat.*, (1955), No.1,2, 98-103.
4. Околелов О.П., Аналог метода прямых для решения двумерных интегральных уравнений. Уч. записки Иркутский государственный педагогический институт, 1967, вып 34, 85-93.
5. Lakaev S.N., Soatov U., Solution of partial integral equations for three variable functions, ICSTM-96, Samarkand, 1996, с. 62.
6. Лакаев С.Н., Соатов У.А., О решении частично интегрального уравнения для функций трех переменных, Докл. АН РУз, Ташкент, 1997, № 11, 8-10. 6.
7. У.А.Соатов, Необходимое и достаточное условия существования решения некоторого частично интегрального уравнения с вырожденным ядрами, Рукопись депонирована в ГФНТИ ГКНТ РУз 1997г. № 2677-97, 29с.
8. ON THE SOLUTION OF LINEAR PARTIALLY INTEGRAL EQUATION IN THE SPASE $L_2([a,b]^3)$. *Mental Enlightenment Scientific - Methodological Journal*, Volume 2021, Issue 1, Article 5, 2-10-2021, <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>. Part of the Education Commons. pp.40-49.
9. Меркурьев С.П., Фаддеев Л.Д. "Квантовая теория рассеяния для систем нескольких частиц". Москва, "Наука", 1985.
10. Альбеверно С., Гестези Ф., Хезг-Крон З., Хольден Х. Решаемые модели в квантовой механике. Москва, Мир. 1991.
11. Лакаев С.Н. О бесконечном числе трехчастичных связанных состояний системы трех квантовых решетчатых частиц. Теоретическая и математическая физика, 89 (1991), № 1, 94-104.

12. Лакаев С.Н. Об эффекте Ефимова в системе трех одинаковых квантовых частиц. *Функциональный анализ и его приложения*, 27 (1993), вып.3, 15-28.
13. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. «Элементы теории функций и функционального анализа», 8-е издание, Москва, издательство ФИЗМАТЛИТ, 2012 г.